

QISHLOQ XO'JALIGI KOOPERATIVINI TASHKIL ETISHNING BOZOR IQTISODIYOTIDAGI AFZALLIKLARI.

Boymatov Xoliyor Qurbonovich

xoliyorboymatov@gmail.com.

Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti "Tarmoqlar
iqtisodiyoti" kafedrası o'qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14864608>

Annotatsiya. Kooperativlar o'zaro yordam va demokratik boshqaruv tamoyillariga asoslangan noyob tashkilot shaklidir. An'anaviy tijorat korxonalaridan farqli o'laroq, kooperativlar o'z a'zolariga tegishli bo'lib, ular tomonidan boshqariladi, umumiy maqsad – maksimal foyda olish emas, balki qishloq joylarda bandlikni ta'minlash, ishtirokchilarning ehtiyojlarini qondirish, qishloq xo'jaligida ishlab chiqarish va xizmat turlarini shakllantirishdan iborat. Ushbu maqola qishloq xo'jaligi kooperativlarining bozor iqtisodiyotidagi ahamiyatli jihatlari o'z ichiga olgan.

Kalit so'zlar: qishloq xo'jaligi kooperativi ,kooperativ a'zosi,kooperativ ustavi, to'lanadigan pay.

Qishloq xo'jaligi iste'molchilarini rivojlantirishning muhim roli kooperativlar,fermer va shaxsiy yordamchi xo'jaliklar faoliyati samaradorligini oshirish, qishloq hududlarining barqaror rivojlanishini ta'minlashda qishloq xo'jaligi kooperativlarini qisqa ta'minot zanjirlariga kiritish, xom ashyo ishlab chiqarishdan chakana savdoga qadar qo'shilgan qiymatni shakllantirishning butun tsikli mahalliy darajada mahalliyashtirilib, qishloq hududlarini rivojlantirishga yordam beradigan alohida ahamiyatga ega.

O'zbekistonda qishloq xo'jaligini isloh qilish va bu sohada bozor mexanizmlarini joriy qilish borasida izchil chora tadbirlar amalga oshirilmoqda. Mamlakatimizning iqtisodiy rivojida, aholi bandligini ta'minlashda, qishloq xo'jaligida qo'shilgan qiymat zanjirini yaratishda qishloq xo'jaligi kooperativlarning rolini rivojlantirib borishimiz zarur.

TADQIQOT MATERIALLARI VA METODOLOGIYASI

Qishloq xo'jaligi kooperativi qishloq xo'jaligining tashkiliy-huquqiy shakllaridan biridir. Kooperativ a'zolarining moddiy va boshqa ehtiyojlarini qondirish maqsadida qishloq xo'jaligi ishlab chiqaruvchilari tomonidan birgalikda ishlab chiqarish yoki boshqa xo'jalik faoliyati uchun ularning mulk ulushi badallarini birlashtirish asosida tashkil etilgan tashkilot. Qishloq xo'jaligi kooperativlari qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish, qayta ishlash va sotish bo'yicha birgalikdagi faoliyatni amalga oshirish maqsadida qishloq

xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi jismoniy yoki yuridik shaxslar tomonidan tuziladi.

Qishloq xo'jaligi kooperativi- qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshirish uchun pay usuliga, jismoniy va (yoki) yuridik shaxslarning ixtiyoriy ravishda birlashishiga asoslangan mustaqil tijorat tashkiloti ;

Qishloq xo'jaligi kooperativi a'zosi- pay badali kiritgan, qishloq xo'jaligi kooperativiga ovoz berish huquqi bilan qabul qilingan va qishloq xo'jaligi kooperativining majburiyatlari bo'yicha subsidiar javobgar bo'lgan jismoniy yoki yuridik shaxs :

Qishloq xo'jaligi kooperativni tashkil etish tartibi

Kooperativ huquqiy shaxs sifatida tashkil etiladi. Buning uchun davlat xizmatlari markaziga qonunda belgilangan tartibda ariza bilan muroajat qilinadi.

Mazkur arizaga kooperativning tasdiqlangan ustavi, kooperativ boshqaruvini, kooperativ boshqaruvi raisini va kooperativning kuzatuv kengashini saylash to'g'risidagi hujjatlar, shuningdek kooperativ muassislari ta'sis yig'ilishining bayonnomasi ilova qilinadi.

Qishloq xo'jaligi kooperativi kamida etti nafar jismoniy shaxsdan iborat bo'lganda tashkil etilishi mumkin. Shu jumladan huquqiy shaxslardan tashkil topishi ham mumkin. Qo'shma kooperativ tashkil etilganda kamida uchta kooperativdan iborat tarkibda shakllantiriladi.

Kooperativ tashkil etish istagini bildirgan jismoniy va yuridik shaxslar ta'sis qo'mitasini tuzadi.

Ta'sis qo'mitasining vazifalari jumlasiga quyidagilar kiradi:

kooperativ ustavining loyihasini tayyorlash;

tashkil etiladigan kooperativ muassislarining ta'sis yig'ilishini tayyorlash va o'tkazish;

Kooperativ muassislarining ta'sis yig'ilishi:

kooperativni tashkil etish to'g'risida qaror qabul qiladi;

kooperativ ustavini tasdiqlaydi;

kooperativ ustavi tasdiqlangan hujjatga o'z ismi, familiyasi va manzillarini ko'rsatgan holda, yuridik shaxslarga nisbatan esa o'z vakillarining vakolatlarini tasdiqlaydigan hujjatni ko'rsatgan holda imzo qo'ygan ta'sis yig'ilishi ishtirokchilarini kooperativ a'ziligiga qabul qilish to'g'risida qaror qabul qiladi;

kooperativning boshqaruv organlarini, shu jumladan kooperativ boshqaruvini, kooperativ boshqaruvi raisini va kooperativning kuzatuv kengashi a'zolarini saylaydi.

Ustav-kooperativning ta'sis hujjati hisoblanadi. O'zbekiston respublikasining "Qishloq xo'jaligi kooperativi to'g'risidagi qonunlig 9-moddasida hujjatda bo'lishi kerak bo'lgan ma'lumotlar keltirilgan:

- Tashkilot nomi.
- Faoliyatning predmeti, muddatlari va maqsadlari.
- ulushli badallar miqdori.
- bo'linmas badallarni shakllantirish shartlari.
- subsidiar javobgarlik shartlari.
- boshqaruv organining tarkibi.
- Ishtirokchilarning huquq va majburiyatlari.
- Tugatish shartlari. Ustavga o'zgartirishlar kiritilishi mumkin. Biroq, bu umumiy yig'ilishning tegishli qarorini talab qiladi.

Qishloq xo'jaligi kooperativlarning bozor iqtisodiyotidagi afzalliklari quyidagilardan iborat:

- sa'y-harakatlarni birlashtirish, ulardan oqilona foydalanish uchun mehnat, moddiy va moliyaviy resurslarni jamlash imkoniyati;

- bozorga yaxshiroq moslashish va o'zgaruvchan talabga moslashuvchan javob berishga imkon beradi;

- xaridorga mahsulotning kafolatlangan hajmlarini taqdim etish orqali maksimal narxni olish;

- hamkorlik sizga daromad va aniq amalga oshirish muddatlarini rejalashtirish imkonini beradi;

- bu qishloq mehnatkashlari uchun iqtisodiy va ijtimoiy kafolatlardir. Tadbirkorlikning kooperativ shakllari ko'plab mamlakatlarda keng qo'llanila boshlandi va ko'p yillik hamkorlik natijasida o'zining samaradorligini isbotladi

Kooperativlar faoliyati quyidagi tamoyillarga asoslanadi:

Ixtiyoriy ishtirok.

Qishloq xo'jaligi kooperativ ishtirokchilariga ustuvorlik beriladi.

kooperativ faoliyatidagi o'zini o'zi boshqarish va mustaqillik;

O'zaro yordam.

iqtisodiy foyda olish.

Foydani ishtirokchilarning faoliyatga qo'shgan hissalariga mutanosib ravishda taqsimlash.

Subsidiar javobgarlik.

kooperativ to'g'risidagi ma'lumotlarning mavjudligi.

tijorat xatarlarini kamaytirish.

Barcha resurslardan oqilona foydalanish.

Ishtirokchilarning kuch va resurslarini birlashtirish.

kooperativ ustavida nazarda tutilgan tartibda uning ishi ustidan kooperativ a'zolarining nazorat qilishi;

kooperativlar o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish;

kooperativni ijtimoiy jihatdan rivojlantirish.

Qishloq xo'jaligi kooperativlarning faoliyat turlari quyidagicha shakllanadi:

- Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini etishtirish.
- Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash.
- Sotish. Ishtirokchilar nafaqat tovarlarni sotishda, balki qadoqlash va saqlashda ham ishtirok etadilar.

• Xizmat. Ishtirokchilar har qanday xizmatlarni taqdim etadilar: qayta ishlash, ta'mirlash ishlari, yuridik maslahat va hk.

• Ta'minot. Kooperativlar xarid qilish maqsadida tuziladi. Ozuqa va o'g'itlarni birgalikda sotib olish pulni tejashga yordam beradi.

Xulosa

Xulosa qilib shuni e'tirof etsak bo'ladiki, qishloq xo'jaligi kooperativi - xodimlarning turmush darajasini oshirishni ta'minlaydi, ijtimoiy muammolarni hal etishga hissa qo'shadi, ishtirokchilarning mulkiy manfaatlarini himoya qilishni ta'minlaydi, qo'shilgan qiymat zanjirini yaratishga xizmat qiladi, qishloq joylarda eng muhim vazifalardan biri bo'lgan bandlikni ta'minlaydi. Uning sanoat bilan integratsiyasi mamlakat eksport salohiyatini oshiradi, qishloq xo'jaligi mahsulotlariga bo'lgan ichki va tashqi ehtiyojlar bozorini qoplashda muhim o'rin tutadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING QONUNI "QISHLOQ XO'JALIGI KOOPERATIVI TO'G'IRISIDA" Toshkent sh., 2024-yil 8-noyabr, O'RQ-995-son

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 14 -martdagi "Meva - sabzavotchilik sohasida qishloq xo'jaligi kooperatsiyasini rivojlantirish chora - tadbirlari to'g'risida" gi PQ4239- son qarori.

3. Boymatov X.Q "Agrar munosabatlarni rivojlantirishda kooperatsiyaning o'rni." Org/index.php/konferences/ article/view/141125 sentabr 2022 yil

4. Балалова Е. И., Рудакова Т.В., Жуков А.С. Предпринимательство потребительских кооперативов в инфраструктуре региональной экономики //

Фундаментальные и прикладные исследования кооперативного сектора экономики. 2020. № 3. С. 35-44. DOI 10.37984/2076-9288-2020-3-35-44.

